

MAKALAH

“TREN KEWIRAUSAHAAN SEKARANG DAN DI MASA MENDATANG”

DOSEN PENGAMPU :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Yulida, MM.

Disusun Oleh:

Dian Huzaifah Anri (11812008)

Khoirun Nisa'i Mufidah (11812020)

Lily Junaidi (11902003)

Luthfia Amira (11902015)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarikaatuh. Puji syukur lita panjatkan kepada Allah Subhahu wa ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallahu 'alaihi wa sallam, yang telah memberikan rahmat serta kesempatannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Kewirausahaan. Adapun makalah yang di buat ini berisi tentang "Tren Kewirausahaan Sekarang dan Di Masa Datang".

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh rekan-rekan dan dosen dalam penyelesaian tugas makalah ini. Kemudian penulis berharap tugas ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca maupun lainnya.

Singkawang, 14 November 2021

Kelompok 9.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tren Usaha Dari Masa Ke Masa.....	3
B. <i>Entrepreneur</i> Sukses Bidang Teknogi Digital.....	10
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tren menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah gaya mutakhir.¹ Sedangkan kewirausahaan sendiri tidak memiliki arti dalam KBBI. Namun, secara etimologi kewirausahaan merupakan kata yang berasal dari “wira” dan “usaha” serta mendapatkan kalimat imbuhan “ke-“ dan akhiran “-an”. Wira adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan untuk mencapai tujuan. Awalan “ke-“ dan “-an” berarti sifat atau watak. Jadi, secara istilah kewirausahaan memiliki arti sifat perjuangan yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan.

Tren merupakan kondisi di mana banyak orang yang membicarakannya saat ini dan kejadiannya pun berdasarkan fakta. Menurut Maaryati (2010: 129) tren adalah suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang, yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren yang mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tren kewirausahaan adalah gaya mutakhir dan memiliki sifat perjuangan yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Atau dapat diartikan tren kewirausahaan adalah sesuatu produk yang tengah diperbincangkan atau disukai masyarakat dengan mengembangkan suatu kreatifitas dan inovasi untuk mendapatkan tujuan tertentu.

Beberapa tahun terakhir ini kita dikejutkan dengan perubahan-perubahan bisnis yang sangat luar biasa. Masyarakat yang semakin sering mengonsumsi konten-konten berbentuk digital setiap harinya mulai dari akses telepon genggam, laptop, pc kantor, dan lain sebagainya. Digital marketing menjadi sangat begitu penting karena akan menjadi masa depan kegiatan marketing dan nampaknya media digital akan segera menggantikan media-media dengan bentuk yang masih tradisional. Metode

¹ Ebita Setiawan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, 2021 <<https://kbbi.web.id/tren>> [accessed 14 November 2021].

komunikasi digital marketing lebih praktis dan efisien serta menawarkan potensial yang lebih untuk para pelaku marketing.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang sangat pesat dan mempunyai banyak permodelan kreasi dan inovasi di bidang usaha. Kita dituntut untuk mengikuti perkembangannya supaya dengan adanya aspek teknologi yang ada bisa mengatur penggunaannya.

Indonesia beberapa kali mengalami revolusi tren bisnis. Yang kemarin laris, belum tentu hari ini diminati lagi. Mengikuti perkembangan tren bisnis saat ini sangatlah menarik untuk diramalkan model bisnis seperti apa yang akan jadi *the next big thing* (hal besar berikutnya).

B. Rumusan Masalah

1. Apa-apa saja tren usaha dari masa ke masa?
2. Siapa saja *entrepreneur* sukses bidang teknologi digital di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tren Usaha Dari Masa ke Masa

Dahulu prang memulai suatu usaha penuh dengan tantangan, kerja keras, ketekunan, keuletan dan tak jarang mengarungi jatuh bangun dari bangkrut dulu bary bisa meraih kesuksesannya. Hal inilah yang membuat orang enggan menjadi *entrepreneur*. Denngn perubahan dan perkembangan zaman, saat ini orang sudah mulai tertarik untuk berwirausaha dan sekarang berwirausaha sudah menjadi gaya hidup, berkelas, pilihan karir yang cepat untuk mencapai kesuksesan dan kaya di usia muda. Untuk itulah kewirausahaan telah berubah daru dulu hngga saat ini mengalami kecenderungan yang mengarah pada *technology base*. Sekarang orang-orang muda yang bergelut pada dunia teknologi informasi dan digital mengalami fenomena yang sangat luar biasa sehingga pada saat usia mereka belum menginjak 30 tahun, mereka sudah memiliki kekayaan jutaan dolar: Contohnya adalah:

1. Jeff Bezos dengan Amazon.com.
2. Bill Gates mendapatkan kontrak 1 juta USD di usia 24 tahun.
3. Saat usia 20-22 tahun, Chad Meredith Hurley, Steve Shih Chen dan Jawed Karim mereka mendirikan YouTube dan dibeli Google seharga 15,6 triliun USD.
4. Mark Elliot Zuckerberg dengan Facebook-nya yang membuat ia kaya raya karena penawaran Yahoo dengan harga 1 miliar USD di tahun 2006.

Masih banyak lagi *entrepreneur* lain yang sukses di usia muda dengan kekayaan jutaan dolar.

Era Revolusi Industri 4.0 adalah zaman di mana hampir seluruh perusahaan produksi menggabungkan antara teknologi konvensional dengan jaringan internet yang berfungsi untu mempermudah penyampaian informasi. Sehngga pada zaman revolusi industri 4.0 mengalih fungsikan mesinmesin, robot, komputer, dll sebagai pelaku utama dalam proses produksi dan mengakibatkan tenaga pekerja manusia semakin sedikit dibutuhkan yang menimbulkan banyak sekali pengangguram. Namun, jika dilihat dari sisi positifnya, dengan adanya era revolusi industri 4.0 dan dengan pihak produksi menggunakan peralatan-peralatan komputerisasi yang canggih. Maka, proses prosuksi

akan berlangsung secara cepat dan tepat, lebih akurat dan mempunyai resiko yang kecil terhadap suatu perusahaan dan dapat meminimalisir angka kerugian.

Karakteristik Era Revolusi Industri 4.0 dengan penggabungan sebagian perubahan teknologi:

1. Sistem *Cyber-Physical System*

Sistem ini digunakan untuk mengawasi dan melihat proses kasar produksi yang dibantu oleh sensor, drone dan lain sebagainya.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi dikombinasikan secara komprehensif sehingga dapat mencakup seluruh data di semua level. Dan mempermudah para produsen dari berbagai perusahaan yang telah menggunakan informasi tersebut. Keakuratan dan detail TIK sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam pembuatan dan penggunaan perputaran hidup produk. Di mana biasanya perputaran produk menggunakan sistem *First In and First Out*. Jadi ketika ada produk baru yang masuk berarti ada juga produk lama yang keluar sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat penimbunan produk dan kesalahan perputaran produk yang didistribusikan.

3. Jaringan komunikasi (*Network Communications*)

Jaringan komunikasi mempunyai keunggulan yang telah teruji menjadikan kebutuhan primer di era revolusi industri 4.0. Jaringan komunikasi ini sangat berkaitan erat dengan sistem *Cyber-Physical System* untuk mengawasi dan melihat proses kasar produksi pada perusahaan.

Di Indonesia sendiri, jaringan komunikasi yang telah terhubung di internet belum menyeluruh. Masih ada sejumlah perusahaan produksi yang menggunakan sistem konvensional dan menyebabkan infrastruktur kurang memadai karena jaringan internet yang kurang memadai juga.

4. *Big Data* dan *Cloud Computing*

Digunakannya *big data* dan *cloud computing* mempermudah perusahaan produksi untuk memodelkan, mensimulasikan, memvirtualkan produk dan proses manufakturnya. Dengan cara mengambil informasi dari jaringan tersebut.

5. Peningkatan kemampuan peralatan untuk interaksi dan kooperasi manusia-komputer dan permodelan dan simulasi²

Tren-tren kewirausahaan begitu cepatnya berubah dan kita perlu menarik garis lurus (proyeksinya) agar bisa melihat arahnya. Berikut ini disajikan tabel tren usaha dari masa ke masa.

No.	Tahun	Tren/Modal Bisnis	Keterangan
1.	2006	<i>Internet Marketing (IM)</i> MLM	Strategi pemasaran di masa tenaga penjual (<i>sales</i>) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan <i>sales</i> lain yang mereka rekrut.
2.	2008	Sistem Franchise (FC)	Bentuk kerjasama bisnis atau usaha dengan memakai prinsip kemitraan, sebuah perusahaan yang sudah mapan baik itu dari segi sitm menajemennya, keuangannya, maupun dari marketingnya serta adanya merek dari produk perusahaan yang sudah dikenal

² Yumsakhatul Jannah, 'ANALISIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', 2020, 22.

			oleh masyarakat luas, dengan perusahaan ataupun individu yang memakai merek dari produk maupun sistem tersebut itulah yang disebut dengan waralaba.
3.	2009-2010	Bisnis properti yang mengadopsi sektor FC hingga memunculkan <i>the next big thing</i> baru. Yaitu sistem beli rumah tanpa uang tanpa utang (tapi pakai KPR).	
4.	Awal tahun 2010-an	Modal <i>training</i> dan <i>self motivation</i> .	Segala macam kegiatan dijadikan bentuk seminar. Mulai dari masak, berkebun, bercocok tanam, <i>outbound</i> , bisnis, pengobatan, dll. Dari sini banyak bermunculan Selebpreneur (pengusaha muda yang menjadi selebritis) yang mendadak terkenal dengan keahlian dan kisah-kisah sukses mereka yang

			akhirnya menginspirasi banyak orang.
5.	2012	Sektor bisnis berbondong-bondong untuk beradaptasi ke arah sosial media dan internet. Banyak perusahaan, baik UMKM berupaya menggunakan fasilitas sosial media dan berbagai <i>tool</i> internet untuk marketing.	Sejumlah produk berhasil <i>booming</i> hanya dengan <i>sounding</i> dari <i>social media</i> . Contohnya keripik pedas asal Bandung, dll.
6.	2013	Perusahaan berbasis “.com”, <i>mobile game developer</i> , animasi, <i>ecommerce</i> , rekayasa <i>software</i> menjadi industri kreatif yang dengan cepat menjadi sorotan.	Indikator bisnis digital hadir mewarnai perkembangan bisnis kreatif.
7.	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Commerce online shop</i>. 2. <i>Business Fashion</i>. 3. Kuliner (makanan). 	
8.	Sampai dengan 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan/<i>Health Care</i> 2. Bisnis <i>engineering</i> atau teknik (seiring dengan tingginya kebutuhan pemerintah di banyak negara untuk memperbaiki sistem infrastruktur. Kenaikannya diprediksi mencapai 19% hingga tahun 2020. 3. Konsultan Manajemen (Banyaknya perusahaan yang membutuhkan 	Dilansir dari entrepreneur.com, para peneliti dari firma IbisWorld belakangan ini melakukan penelitian tentang “Bisnis Yang Akan Berkembang Pesat” hingga tahun 2020 mendatang. dari penelitian tersebut, terdapat 700 jenis

		<p>strategi yang <i>fresh</i> dan kreatif, perkembangannya diprediksi mencapai 20% hingga tahun 2020).</p> <p>4. Akunting. Bisnis akunting hingga tahun 2020 diperkirakan mencapai 17%. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan banyak perusahaan untuk mengatur keuangan akan membuat para auditor sribk hingga 5 tahun mendatang.</p> <p>5. Pengembangan <i>Software</i>. Bisnis pengembangan <i>software</i> akan menjadi primadona. Perkembangannya hingga tahun 2020 mencapai 37,5% untuk pengembangan <i>software</i> aplikasi <i>smartphone</i>, sedangkan secara keseluruhan persentase perkembangannya diperkirakan hingga 15%.</p>	<p>bisnis yang diperkirakan akan berkembang pesat hingga tahun 2020.</p>
--	--	--	--

Tren yang saat ini sedang berkembang di Indonesia adalah munculnya *digitalpreneur*. Ada beberapa macam tren *entrepreneurship* yang saat ini muncul karena mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada muncul karena untuk perubahan, antara lain:

- a. Entrepreneurship based on digital technology (*Digitalpreneur*)

Digitalpreneur merupakan entrepreneur yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi seperti smartphone dalam memunculkan peluang-peluang baru dalam bisnisnya. Sekarang berbelanja dan mau berpergian ke mana saja bisa melalui satu buah smartphone. Semua diawali dari munculnya teknologi digital dalam dunia informasi, telekomunikasi dan kehidupan sosial seseorang. Sebuah perubahan yang sangat cepat di dunia usaha dipengaruhi oleh teknologi sejak ditemukannya komputer, CD, Ithune, Ipod, Iphone, Flash Disc yang sekarang telah 16 giga, 32 giga dan seterusnya melesat kapasitas penyimpanannya. Sebagai negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan digitalpreneur. Dampaknya adalah muncul peluang-peluang usaha baru sehingga tumbuh pengusaha-pengusah baru yang memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi digital sebagai kunci utama kesuksesan usahanya.

b. Entrepreneurship based on creativity (*Creativepreneur*)

Munculnya entrepreneur muda yang kreatif menciptakan model entrepreneur gaya baru yang disebut *creativepreneur*. Menurut britishcouncil, *creativepreneur* adalah sebutan untuk orang yang berwirausaha di bidang kreatif dan mengembangkan inisiatif (festival, pameran, dll) untuk mengembangkan pasar industri kreatif. Keunggulan bersaing sebuah usaha tidak lagi mengandalkan teknologi saja melainkan ada faktor lain yang menjadi kunci sukses dalam memulai sebuah usaha dan dapat dijadikan sebuah peluang usaha, yaitu kemampuan berpikir kreatif serta pemikiran untuk menciptakan produk barang atau jasa yang kreatif agar usaha yang baru dimulai bisa berkembang. Entrepreneur yang kreatif sangat dibutuhkan untuk menjadi rekan dan penunjang kesuksesan perusahaan-perusahaan besar. Istilahnya entrepreneur yang mampu melakukan dan memanfaatkan teknologi yang ada dalam mengembangkan produknya secara kreatif.³ Contohnya seperti penulis buku, penerbit, animator, desainer, dan sebagainya yang seluruh kegiatannya membutuhkan nilai-nilai kreatif di dalamnya.⁴

c. Entrepreneurship Based on Creativity (*Creativepreneur*)

Faktor-faktor kunci kesuksesan usaha yang bersumber dari aspek teknologi juga mengalami perkembangan. Dengan demikian keunggulan bersaing sebuah usaha tidak lagi mengandalkan teknologi saja melainkan ada faktor lain yang menjadi kunci

³ Fachrurazi Fachrurazi, 'Buku-Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)-By: Fachrurazi-Ita Nurcholifah', September, 2021.

⁴ Zihan Berliana, 'Pengertian Creativepreneur, Tips, Dan Karakteristik, Bisnis Berbasis Kreatif', *Tokopedia*, 2021 <<https://www.tokopedia.com/blog/pengertian-creativepreneur-krj/>>.

sukses dalam memulai sebuah usaha dan dapat dijadikan sebuah peluang usaha, yaitu kemampuan berpikir kreatif serta pemikiran untuk menciptakan produk barang atau jasa yang kreatif agar usaha yang baru dimulai bisa berkembang. Persaingan yang semakin sengit membuat perusahaan-perusahaan justru meningkatkan anggaran belanja iklan, dan segala hal yang menunjangnya.

Secara otomatis sektor desain, perancang, pencipta, dan pekerja yang kreatif untuk membuat usaha-usaha yang membutuhkan konsep pemasaran yang kreatif agar mereknya tetap bertahan dan laku di pasaran. Entrepreneur yang kreatif sangat dibutuhkan untuk menjadi rekan dan penunjang kesuksesan perusahaan-perusahaan besar. Munculnya entrepreneur muda yang kreatif menciptakan model entrepreneur gaya baru yang disebut creativepreneur. Istilahnya entrepreneur yang mampu melakukan dan memanfaatkan teknologi yang ada dalam mengembangkan produknya secara kreatif.

d. Entrepreneurship Based on Economics (Ecopreneur)

Ekonomi juga merupakan faktor kunci untuk tren entrepreneurship di abad ini. Oleh karena itu, jenis entrepreneurship-nya bisa dikatakan sebagai economical entrepreneurship (ecopreneur). Ecopreneur merupakan entrepreneur yang melihat perubahan ekonomi sebagai tolak ukur usahanya. Perubahan ekonomi disini maksudnya adalah seorang entrepreneur memperhatikan dan menganalisa secara jeli trend perubahan pasar, perubahan perilaku konsumen dan perubahan persaingan pasar yang selalu berubah-ubah.

e. Entrepreneurship Based on Technology (Technopreneur)

Dalam dunia usaha, pasar, persaingan dan perilaku konsumen berubah setelah teknologi telah merubah segalanya baik dari segi produksi serta konsumennya. Teknologi telah menjadi change driver dari kunci kesuksesan sebuah usaha. Sehingga para entrepreneur menempatkan teknologi sebagai awal pijakan untuk memulai usahanya agar bisa cepat tumbuh, sukses dan bertahan dalam usahanya.

Jenis entrepreneur ini disebut dengan technopreneur. Technopreneur merupakan entrepreneur yang mengoptimalkan berbagai macam potensi dari perkembangan teknologi yang ada sebagai basis pengembangan usaha yang di jalankannya, atau bisa di bilang technopreneur ini adalah entrepreneur modern yang berbasis pada teknologi dalam menjalankan usahanya.⁵

⁵ Fachrurazi.

B. *Entrepreneur* Sukses Bidang Teknologi Digital di Indonesia

1. Ferry Unardi, Traveloka

Berawal saat Ferry yang saat itu sebagai mahasiswa di Boston dan karyawan di Seattle, Ferry sering kesulitan untuk pulang kampung ke Padang. Dia pun sering merasa jengkel karena kesulitan dalam memesan pesawat dan selalu kesulitan dalam memperkirakan rutenya. Sehingga Ferry yang saat itu baru berusia 23 tahun memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi startup reservasi tiket yang kini namanya tenar bersama Traveloka.

2. William Tanuwijaya, Tokopedia

Tahun 2007 mulai membangun Tokopedia bersama dengan Leontinus Alpha Edison. Sebuah situs gratis yang menghubungkan antara penjual dan pembeli di seluruh Indonesia. Setelah Tokopedia berdiri, tentunya bukan tak ada masalah. Tokopedia kekurangan modal apalagi saat itu William memang sedang membutuhkan uang karena ayahnya terkena penyakit kanker. Selama dua tahun William mencari investor mulai dari bos hingga teman-teman lamanya. Namun sayang, sangat sulit menemukannya bahkan ada yang mencibirnya dengan mengatakan bahwa impiannya ketinggian. Setelah mendapatkan suntikan dana dari investor dan juga bos ditempat kerjanya. Kini Tokopedia juga telah mendapatkan suntikan dana dari berbagai investor seperti East Ventures tahun 2010, CyberAgent Venture di tahun 2011, Beenos di tahun 2012 dan Softbank pada tahun 2013, bahkan pada akhir tahun 2014, Tokopedia mendapatkan kucuran dana untuk modal sebesar 100 Juta Dollar dari Softbank Internet.

3. Nadiem Makarim, Gojek

Pria kelahiran 4 Juli 1984 ini membangun perusahaan teknologi untuk kebutuhan transportasi tanah air karena melihat para tukang ojek yang seharian menunggu penumpang namun tak ada juga. Sehingga dia iba, ingin membantu para tukang ojek untuk mendapatkan penumpangnya. Dan ternyata idenya ampuh bahkan inovasinya kini bisa mengangkat derajat para tukang ojek yang dulunya dikenal dengan kelas menengah ke bawah. Kini para tukang ojek yang biasanya hanya mendapatkan pelanggan maksimal 7 orang perharinya namun sekarang bisa mencapai 10 hingga 20 orang. Bahkan para tukang ojek bukan hanya bisa mengantarkan paket namun juga barang dan makanan yang dipesan oleh pelanggan.⁶

⁶ Fachrurazi.

4. Achmad Zaky, Bukalapak

Achmad Zaky, pria kelahiran Sragen Jawa Tengah ini memang sejak dari bangku sekolah dasar menyukai dunia IT. Ketekunannya di dunia teknologi pun ia seriusi dengan melanjutkan pendidikannya di ITB jurusan teknik informatika.

Setelah lulus dari ITB ia mendirikan perusahaan jasa konsultasi teknologi bersama Suitmedia, tidak hanya itu ia juga pernah mencoba peruntungan dalam bisnis kuliner mie ayam tapi tidak membuahkan hasil sehingga ia trauma untuk membuka usaha lagi.

Akan tetapi rasa trauma Zaky pupus ketika ia memiliki keinginan untuk membuat sesuatu yang bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, ia ingin memajukan dunia UKM lewat dunia maya sesuai bidang keahliannya.

Akhirnya ia pun membuat code base Bukalapak dalam kurun waktu 2 bulan, namun saat ia memasarkan kepada pedagang di mall responnya hanya sedikit akan tetapi respon bagus berasal dari pedagang kecil dan akhirnya ia memfokuskan diri untuk menjualkan barang dagangan para UMKM secara online.⁷

5. Belva Devara, Ruang Guru

Adamas Belva Syah Devara (Belva) adalah CEO dan Co-Founder Ruangguru, startup teknologi pendidikan terbesar di Asia Tenggara, mempekerjakan >4.000 orang di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand.

Ruangguru memperluas akses konten pendidikan berkualitas tinggi ke pelosok daerah melalui mobile/teknologi. Perusahaan baru-baru ini mengumpulkan US\$205 juta dalam putaran seri C dan C2, termasuk Tiger Global Management, General Atlantic, GGV Capital, UOB Venture Management, East Ventures, sebagai investor.

Karyanya sekarang berdampak pada >20.000.000 siswa K-12/pelajar seumur hidup dan >200.000 guru. Startup ini telah memenangkan beberapa penghargaan termasuk Bubu Awards 2015, Social Enterprise of the Year 2016, dan MIT SOLVER 2017, Fast Company 2021 Top 25 Most Innovative Companies global.

Pada tahun 2019, ia dipilih sendiri untuk menjadi penasihat/staf khusus Presiden Indonesia, memberikan nasihat tentang topik-topik inovasi di semua sektor/kementerian/lembaga pemerintah. Beliau juga ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi anggota Dewan Pembina UIII, universitas negeri kelas dunia baru di Indonesia, yang akan dibuka pada tahun 2021.

⁷ Seorang Netter Yang Suka Ngadem Dibawah AC, '5 Pengusaha Sukses Bidang Teknologi Startup Di Indonesia', *FikiMedia*, 2018 <<https://www.fikimedia.com/2018/06/5-pengusaha-sukses-bidang-teknologi-indonesia.html?m=1>> [accessed 14 November 2021].

Ia dinobatkan sebagai Forbes 30 under 30 tahun 2017, Majalah Prestige 40 under 40 tahun 2018, ASEAN 40 under 40 tahun 2018, Ernst & Young Emerging Entrepreneur of the Year 2019, Warta Ekonomi Most Admired CEO of the Year 2019, MetroTV Startup CEO of the Year Tahun 2019, dan Penghargaan Alumni Harvard 2020.

Sebelum di Ruangguru, ia bekerja sebagai konsultan di McKinsey & Company, di mana ia secara konsisten menempati peringkat di antara para pemain "Distinctive" tertinggi dan memenangkan Client First Award 2012 yang diberikan kepada "seseorang yang telah membuat perbedaan material bagi klien, dari waktu ke waktu" -- termuda dari tiga penerima dari semua konsultan non-Mitra di Asia Tenggara.

Di McKinsey, ia berfokus pada transformasi sistem pendidikan dan proyek strategi kesehatan masyarakat, bekerja dengan pemerintah Asia Tenggara, LSM internasional, dan komunitas donor global. Sebelum McKinsey, ia bekerja sebentar untuk Kantor Kepresidenan (President Delivery Unit/UKP4) di Indonesia dan Goldman Sachs di Singapura.

Belva menerima gelar ganda, MPA dari Universitas Harvard dan MBA dari Universitas Stanford, keduanya dengan beasiswa penuh berdasarkan prestasi. Juga dengan beasiswa, ia memperoleh gelar sarjana Bisnis dan Ilmu Komputer di Nanyang Technological University Singapore, di mana ia memenangkan tiga medali emas karena melampaui kedua kohortnya secara akademis selama empat tahun di universitas.⁸

⁸ 'Adamas Belva Syah Devara', *LinkedIn*.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat dikatakan bahwa aktivitas bisnis sosial merupakan pilihan lain bagi berbagai kelas sosial dalam menciptakan peluang ekonomi. Kesenjangan distribusi ekonomi di masyarakat akibat kesejahteraan yang selalu berkorelasi pada pemenuhan kebutuhan material nyatanya dapat disubstitusi pada pilihan menjadi agen muda. Bonus demografi yang akan dirasakan oleh Indonesia pada tahun 2030-2045 menjadi momentum dalam pengembangan. Adanya peluang yang dimiliki kaum muda untuk berkreasi di berbagai bidang sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi antar masyarakat merupakan sebuah tantangan serius yang dapat diwujudkan dalam memanfaatkan momentum bonus demografi.⁹

Merubah pola pikir Mahasiswa untuk dapat memanfaatkan teknologi sebagai jembatan untuk menjadi wirausahawan, dengan mendirikan social media marketing, membuat aplikasi yang dapat dijadikan peluang bisnis yang baik dan tidak membutuhkan permodalan yang terlalu besar serta bekerjasama dengan pihak terkait yang dalam hal ini difasilitasi oleh Kamar Dagang dan Industri Kota Tangerang Selatan dengan tidak mengesampingkan factor budaya dan kultur yang ada.

⁹ Hemptri Suyatna and Yanti Nurhasanah, 'Sociopreneurship Sebagai Tren Karir Anak Muda', *Jurnal Studi Pemuda*, 6.1 (2018), 527 <<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.38011>>.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Adamas Belva Syah Devara', *Linkedin*
- Berliana, Zihan, 'Pengertian Creativepreneur, Tips, Dan Karakteristik, Bisnis Berbasis Kreatif', *Tokopedia*, 2021 <<https://www.tokopedia.com/blog/pengertian-creativepreneur-krj/>>
- Fachrurazi, Fachrurazi, 'Buku-Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah', September, 2021
- Jannah, Yumsakhatul, 'ANALISIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', 2020, 22
- Seorang Netter Yang Suka Ngadem Dibawah AC, '5 Pengusaha Sukses Bidang Teknologi Startup Di Indonesia', *FikiMedia*, 2018 <<https://www.fikimedia.com/2018/06/5-pengusaha-sukses-bidang-teknologi-indonesia.html?m=1>> [accessed 14 November 2021]
- Setiawan, Ebta, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, 2021 <<https://kbbi.web.id/tren>> [accessed 14 November 2021]
- Suyatna, Hempri, and Yanti Nurhasanah, 'Sociopreneurship Sebagai Tren Karir Anak Muda', *Jurnal Studi Pemuda*, 6.1 (2018), 527
<<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.38011>>